

URUPÊS: CAMINHO TEÓRICO METODOLÓGICO DO LETRAMENTO VISUAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10392611

*Josecley de Paula Alves¹
Jonatan Elias Sobrinho²
Thais Fernandes de Amorim³*

RESUMO: O objetivo central do estudo é tentar lançar luzes sobre quais os caminhos do letramento visual na sala de aula de Literatura. Para tanto, problematizamos o conto Urupês de Monteiro Lobato, trabalhado em uma turma de Ensino Médio participante do Programa Residência Pedagógica, desenvolvido por alunos do curso de Letras LIBRAS da Universidade Federal Rural da Amazônia. Desenvolvemos a análise à luz dos conceitos de metafunções da linguagem visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) e das relações texto-imagem de Roland Barthes (1977). Primeiro fizemos uma exposição da narrativa apenas com imagens, as analisamos em busca de elementos que apontassem no sentido da exploração para o desenvolvimento do letramento visual e crítico. Os resultados mostraram que é possível um trabalho na direção do letramento visual ou letramento visual crítico. Foram encontradas propostas de atividades que trabalhem com as funções que as imagens desempenham nas construções de sentido e de ideologias. O que reforça, portanto, a ideia de que composições visuais constroem sentido.

Palavras-chave: Urupês, Letramento Visual, Texto-Imagem.

¹ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, bebepaulajosy34@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Jonatansobrinho1821@gmail.com

³ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.